

物质世界物理现象、能量载体的本质 The essence of physical phenomena and energy carriers in the material world

摘要：在进行地磁能长期持续利用做为可靠电力能源可行性探索过程中，一直在思考一个问题，地磁是什么？电磁又是什么？现在普遍认为磁场是电场形成动态时的伴生属性，电子统一倾向一致方向，磁传导能量使电子、更多的电子统一行径完成这个过程。本文通过构建一个底层拓扑系统，释全微观下原子、电子、质子等和宏观世界中物理运动、质量、磁力、引力等现象的基层逻辑。In exploring the feasibility of long-term sustainable utilization of geomagnetic energy as a reliable power source, a question has been constantly lingering: What is geomagnetism? And what is electromagnetism? It is generally believed that magnetic fields are a byproduct of the dynamic formation of electric fields, with electrons uniformly tending in a consistent direction. Magnetic conduction of energy causes electrons, and more electrons, to follow a unified path to complete this process. This paper constructs a fundamental topological system to explain the underlying logic of physical phenomena such as motion, mass, magnetism, and gravity in the microscopic world, including atoms, electrons, and protons, as well as macroscopic phenomena.

关键字：玄态演化，势量，正、负电子性，点对称，平衡，拓扑系统 Metamorphic evolution, potential, electronegativity, point symmetry, equilibrium, topological systems

引言：曾几何时，当置身于一个场景中脑海突然冒出似曾相识的感觉，但是心底明明知道是第一次来到这个地方，旁边的人、事物、环境都是陌生的，但就是有种在那一瞬间大脑强烈发出信号“这是经历过的，有明显的熟悉感”一闪而逝！有些人可能有过，甚至不止一次的经历过这种脑海闪电。在后来的时光里就像有一双大手在我即将忘记时又敲我一记，驱使我

到现在还在找其中的缘由，因此经常看相关文章，了解相关的学术观点，一点点拨开迷雾，看的清晰一些，再清晰一些，同时疑惑也越来越多。

从宏观宇宙各星、体、系运行到微观分子、原子直至光子的量子物理范畴，现在有各种论述观点，在不同的领域、不同的条件下取得很大的突破，对表现出的现象、实验验证的结果有精辟、准确的总结和定义，但是就其本质以及成因依旧困扰着人类，因此哲学、玄学等理论也加入了相关研究。现就目前的各种观点、论点、验证和现象提出个人还不成熟的观点：玄态与势量论（类似目前人们所认识的量子叠加态和振动而又不同），它的本质是“一”和“势”，即没有正负电子性，也没有具象的形态和大小，完全是一模一样的“一”，唯一的区别是势量的不同（完全相反的势量且没有物理表现的速度和振动），支持其系统稳定性的是以点对称或者叫平衡或反统一。

玄态这个概念是以的“一”为全载体通过无数个关联趋势以点相互参扭参结达到整体静的状态平衡，或称之为“混沌”态。在经过不同深度的参扭参结而形成目前所理解的光子、电子、质子、中子等等的量子态和宏观的各种物理现象。

整个宇宙由玄态支撑维持，就像一块画布，而这个世界在画布上就是色彩斑斓的色彩，组成色彩的颜料依托画布而达到稳定、塑性。玄态就是无属性的“一”的整体，众多“参扭参结”的势“一”不孤立而又有关联，维系这种状态平衡的就是点对称。每个微小单独的“一”有明显的分界面和临界边，分界面的变化以“能心”成势，承载着宇宙中能量的变化和整体玄态有序演化。当超过临界边时生成稳定或不稳定、无属性或属性（“正”和“负”或称为阳与阴或正与反）或合性（外不显属性，但内部正、负属性同存，因共存方式不同会稳定或不稳定），以此类推才有了物质世界我们看见的星体、湖海、空气、植物、动物。现在人们都在热论的宇宙是否有起点，个人认为这个宇宙是有的即为“分界面”与“临界边”初始重合之时，至于这个重合之时意味着什么，应该是“大宇宙”的摇篮虚态，虚态中的“一”是混趋势即没有以点对称，势量一定且包括这个宇宙的势量。

“玄态”这种势量趋于现象的状态如下示意 1：（从分界面和临界边重合时的“虚态”向生成以“能心”成势的过程中某一时刻的趋势）

(1)

两个趋势相反的“一”没有属性，为叙述方便下文中统一称这种状态为态组。态组互为

趋势以中心点（能心）平衡，这个过程不是物理意义的运动或振动，没有时间或距离变化或振幅与频率变化值参考，若取其中某一点区域的话，其相对位置始终不变。如图示 2，“一”的分界面冲过元初临界边（即分界面与临界边重合之时）时，态组中俩“一”各产生增强部分，俩增强部分不混绞在态组中明显分立出来，以“能心”对称平衡。未增强部分依然处于无干涉参组参结（混绞）状态；

(2)

当“一”的增强部分冲过第一临界边，形成再增强部分，此部分以能心相互牵制并相互受到对方干涉，产生动态平衡的零势，此时的属性为合性（不稳定）如图示 3；

(3)

态组的“一”各再增强部分进一步扩大势，冲过第二临界边时生成不稳定独立空间系统，此中的“一”带属性即“正”和“负”，但极不稳定；冲过第三临界边时，不稳定的正、负“一”受到能心的牵制和自干涉产生稳定的合性属性；在组态的稳定合性部分的势进一步扩大加强，合性的“一”冲过第四临界边时，则产生稳定的属性“正”和“负”。

从此处可以知道带属性的“正”或“负”不能单独存在，也不能在没有稳定合性属性“一”

的支持下长时间存在，据形化的正属性和负属性稳定必须依托稳定合性属性“一”。从不稳定到稳定，从弱勢到强势通过复杂变化关联的状态产生不同量级的属性（所谓量级是跳跃式的，不是平滑过渡式的，在某一临界边区间趋势演化但属性不变），这些都在玄态中并依托其达到动态平衡，比如宏观的光现象、引力现象、磁现象到微观的量子态现象、多粒子关联且平衡的现象。而微观粒子多样性、多变性的观测验证都建立在物理化量级强制干预的基础上，每次发现或验证可能已经人为强势改变了原生状态，因为量级或嵌入角不同，可能产生人造粒子（非宇宙自然演化能量关联），以这种粒子现象来普适宇宙物理规则可能有较大的偏差。

单个组态乃至组成的整个系统玄态演化，支持其推进和平衡的是以点对称势的增强和减弱，而势是整体，每个组态的变化都会牵动相邻组态乃至整个玄态的变化，就好比古话“牵一发而动全身”形象的比喻。后续将进一步探究单个组态过各临界边的阈值变化和不同增强部分的正、反势存在形式差异及赋予属性的关系。

注：文中提到的“稳定”是宏观世界时间意义上的稳定，在玄态或虚态（这个宇宙或大宇宙）尺度上看都是不稳定的，唯一确定的是虚态势量一定。